

KONSTITUTSIYA – MAMLAKATIMIZDA ENG OLIY YURIDIK KUCHGA EGA BO‘LGAN HUQUQIY POYDEVORDIR.

Aslbek O‘ralov

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat transport universiteti o‘qituvchisi Jumaboev Sapaboy

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Konstitutsiyaning mamlakatimizdagi eng oliy yuridik kuchga ega bo‘lgan huquqiy asos sifatidagi ahamiyatini yoritadi. Unda Konstitutsiyaning davlat boshqaruvi, jamiyat hayoti va fuqarolarning huquqiy kafolatlarini ta‘minlashdagi o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, asosiy qonunning demokratiya prinsiplari, qonun ustuvorligi va inson huquqlari himoyasini ta‘minlashdagi roli hamda amaliy ahamiyati haqida ma‘lumotlar keltiriladi. Maqola Konstitutsiyaning rivojlanishi va uning zamonaviy huquqiy tizimdagi dolzarbligini aks ettiradi.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, fuqarolarning huquqiy kafolatlari, Konstitutsiya normalari, qonunchilik, demokratik prinsiplar.

Kirish. Har bir mustaqil davlatning barqarorligi va rivojlanishi uning huquqiy tizimiga, ayniqsa, asosiy qonuni – Konstitutsiyasiga bog‘liq. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi mamlakatimizning oliy yuridik kuchga ega bo‘lgan asosiy hujjati sifatida davlat boshqaruvi, ijtimoiy munosabatlar va fuqarolarning huquq hamda erkinliklarini kafolatlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy g‘oyasi, maqsadi va ruhi har bir qoidasi orqali inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasida belgilangan tamoyillar, asrlar davomida shakllangan demokratik qadriyatlar va milliy davlatchilik an‘analarini o‘zida mujassamlashtiradi. Shu bilan birga, u ming yillardan buyon avloddan avlodga o‘tib kelayotgan o‘zbekona va sharqona boshqaruv tamoyillari, shuningdek, xalq bilan bamaslahat siyosat olib borish an‘analarini to‘la aks ettiradi.

Prezidentimizning “Hammamizni tarbiyalagan, voyaga yetkazgan — shu xalq. Barchamizga tuz-nasiba bergan ham — shu xalq. Bizga ishonch bildirgan, rahbar qilib saylagan ham aynan shu xalq. Shunday ekan, biz birinchi navbatda kim bilan muloqot qilishimiz kerak — odamlarimiz bilan. Kim bilan bamaslahat ish tutishimiz kerak — avvalo xalqimiz bilan. Shunda xalqimiz bizdan rozi bo‘ladi. Xalq rozi bo‘lsa, ishimizda unum va baraka bo‘ladi. Xalq bizdan rozi bo‘lsa, Yaratgan ham

shaxsning yashash, ta'lim olish, mehnat qilish va sog'lig'ini saqlash kabi asosiy huquqlarining kafolatlarini yanada mustahkamlab berdi. Bu huquqiy yangiliklar inson qadr-qimmatini va ijtimoiy adolat tamoyillarini chuqur aks ettiradi.

Bundan tashqari, fuqarolarning siyosiy huquqlari, jumladan, saylash va saylanish huquqlari, so'z va matbuot erkinligini kengaytirish bo'yicha yangi normalar kiritilib, mamlakatda demokratik qadriyatlarni rivojlantirish yo'lidagi muhim qadamlar tashlandi. Yangilangan Konstitutsiya nafaqat inson huquqlarini himoya qilishni kuchaytiradi, balki zamonaviy va adolatli jamiyat qurish uchun mustahkam huquqiy asos yaratadi. Shu asosda ushbu yangilanishlarni batafsil tahlil qilib chiqamiz.

Eski tahrirdagi 18-modda fuqarolarning huquqlarini faqat "qonun oldida tenglik" asosida belgilagan bo'lsa, yangilangan Konstitutsiya 19-modda orqali huquq va erkinliklarni xalqaro huquq normalariga muvofiq kafolatlaydi va barcha fuqarolarni jinsi, millati, dini, e'tiqodi yoki boshqa farqlarga qarab teng huquqlikda tan olishni ta'minlaydi. Bu yangilanish, O'zbekistonning inson huquqlarini faqat ichki qonunlar, balki global huquq me'yorlari bilan ham uyg'unlashtirishga intilishining yaqqol ifodasidir. Bundan tashqari, imtiyozlar faqat qonunga muvofiq belgilanib, ijtimoiy adolat prinsiplariga to'liq mos bo'lishi kerakligi aniq ifodalangan. Bu esa fuqarolar o'rtasida diskriminatsiyaning oldini olish va ijtimoiy tenglikni ta'minlashni kafolatlaydi. Shu bilan birga, yangilangan Konstitutsiya, inson huquqlarini himoya qilishni yanada kuchaytirish bilan birga, adolatli va teng huquqli jamiyat qurishga qaratilgan aniq huquqiy asosni yaratadi. Bu o'zgarishlar mamlakatda fuqarolarni har tomonlama himoya qilish va zamonaviy demokratik jamiyatni shakllantirishga yo'naltirilgan.

Eski tahrirdagi 19-modda fuqarolar va davlat o'rtasidagi huquq va majburiyatlarni umumiy tarzda belgilagan bo'lsa, yangilangan 20-modda huquq va erkinliklarning bevosita amalga oshirilishini, davlat organlarining ularni muvozanatli va qonuniy cheklashini ta'minlaydi. Bu, fuqarolarning huquqlarini sud qarorisiz cheklashning oldini olish va huquqiy ta'sir choralarning mutanosiblik prinsipiga asoslanishini kafolatlaydi.

Shuningdek, yangilangan Konstitutsiya qonunchilikdagi ziddiyatlarni fuqarolar foydasiga talqin qilishni ta'minlab, huquqlarni amalda himoya qilishni yanada kuchaytiradi.³

³ Inagamova M.M O'zbekiston Respublikasi yangi konstitutsiyasida ayol huquqlari himoyasining ayrim jihatlari // yangi O'zbekistonning yangi konstitutiya: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi to'plami / O'zbekiston Respublikasi IIB malaka oshirish instituti, 2023 yil 103-106 b.

Mazkur huquq va erkinliklar xalqaro standartlarga mos ravishda ishlab chiqilgan bo‘lib, ular xalqaro huquqiy me‘yorlar bilan uyg‘unlashgan. Bu esa O‘zbekistonni xalqaro maydonda mustahkam huquqiy davlat sifatida tan olishga xizmat qilmoqda.

Xulosa. Xulosa sifatida aytish mumkinki, bugungi kunda, tez rivojlanayotgan dunyoda, ilg‘or mamlakatlar qatoridan o‘z o‘rnini topish uchun har bir davlat zamon ruhi bilan hamnafas bo‘lgan, ijtimoiy adolat va inson huquqlarini himoya qiluvchi qonun tizimiga ega bo‘lishi zarur. O‘zbekiston Respublikasining yangilangan Konstitutsiyasi aynan shu maqsadga xizmat qiladi. Ushbu yangilanish, mamlakatimizda xalq manfaatlarini himoya qilish, fuqarolar huquqlarini kengaytirish va ijtimoiy adolatni ta‘minlashda muhim qadam bo‘lib, xalqimiz uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Yangilangan Konstitutsiya orqali o‘qituvchilarning huquqlari qayta tiklandi, ularning mehnati va qadr-qimmatini adolatli tarzda ta‘kidlandi. Ilmiy salohiyatni himoya qilish huquqi ham o‘z aksini topdi. Shuningdek, fuqarolarning huquq va erkinliklarini amalga oshirishda qonuniy cheklovlarining aniq belgilanishi, davlat idoralarning faoliyatini huquqiy nazoratga olishni ta‘minlaydi. Bu esa mamlakatda adolatli va teng huquqli jamiyatni qurishning mustahkam huquqiy asosini yaratadi.

Shu bilan birga, yangilangan Konstitutsiya xalqimizning qadriyatlarini va tamoyillariga to‘liq mos keladi. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi nafaqat huquqiy poydevor, balki zamonaviy ijtimoiy davlat qurish uchun kuchli va barqaror poydevor bo‘lib, xalqimizning huquqiy xavfsizligini, adolatni va tenglikni mustahkamlashda o‘z rolini o‘ynaydi. Prezident Sh. M. Mirziyoyevning "Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak" degan tamoyili asosida yaratilgan ushbu Konstitutsiya, mamlakatimizda ijtimoiy davlat qurishga yo‘l ochadi.

REFERENCES

1. Инагамова М.М. Сифатли таълим тизимини ривожлантиришнинг баъзи стратегик асослари //Республикаси ИИВ Малака ошириш институти ахборотномаси. Т.– 2023. № 3. 63-70 б.
2. Инагамова М.М. Ўзбекистонда аёлларга нисбатан зўравонлик масалалари: муаммолар, ютуқлар ва истиқболлар//International Journal of Intellectual and Cultural Heritage Volume: 3 Issue: 06 | 2023 ISSN: P – 2181-2306, E – 2181-2314. P. 107-112
3. Инагамова М.М., Жўрабоев Н. Ю. . Туркистонлик аёлларнинг сиёсий мақоми//Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. (E)ISSN: 2181-1784 4 (5), May, 2024. Б.78-90

4. Инагамова М.М Оила, никоҳ муносабатларида маҳалла институининг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатлари//Yangi O‘zbekiston taraqqiyotida ilm-fan istiqbollari” mavzusidagi davra suhbat materiallari to'plami. – Toshkent. Jamoat xavfsizligi universiteti nashriyoti. 2022. – Б. 48-55
5. Инагамова М.М . Конституциявий ислохотларда инсон–жамият– давлат масалаларининг ривожланиш босқичлари//«O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi - inson qadrini ulug'lash, erkin va farovon hayotimiz kafolati» mavzusidagi ilmiy amaliy konfirensiya. – Toshkent. Republican Scientific and Practical Conference. December 1. T.: 2023. Б. 59-64.
6. Инагамова М.М Конституциявий ислохотлар – аёл ҳуқуқлари ҳимоясининг гарови// Конституция – тинчлик ва тараққиёт кафолати: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинган куннинг 27 йиллиги байрамни нишонлаш мақсадида ўтказилган Республика илмий-амалий конференция материаллари (2019 йил 5 декабрь). –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020. –Б.121-125.
7. Ўзбекистоннинг мақсадли тараққиёт стратегияси уюшган жиноятчилик, экстремизм ва терроризмга қарши курашишнинг ҳуқуқи кафолати//Трансмиллий уюшган жиноятчилик, терроризм ва экстремизмга қарши курашда ички ишлар органларининг роли ҳамда ҳамкорлик йўналишлари: Республика илмий-амалий конференция тўплами / Масъул муҳаррир техника фанлари номзоди, доцент О.Т.Ахмедов. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш ошириш институти, 2023. – Б.5-9.
8. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -Toshkent: O‘zbekiston, 2023. –80.
9. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2016-yilning 14-dekabrida Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisi <http://www.insonhuquqlari.uz/oz/news/m9106>
10. Safojevich X. S. et al. Konstitutsiya-mamlakatimizda eng oliy yuridik kuchga ega huquqiy asos //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 347-350.
11. Inson huquqlari bo‘yicha milliy markaz, O‘zbekiston. O‘zbekistonda inson huquqlari va erkinliklari to‘g‘risidagi hisobotlar, Toshkent, 2021 yil.
12. Tursunov, A. “Konstitutsiyaviy islohotlarning iqtisodiy taraqqiyotdagi‘rni”. O‘zbek Huquq va taraqqiyot jurnali, 2020, jild. 8, yo‘q. 1, 45-58-bet.
13. O'lmasbekovich M. M. New constitution in new Uzbekistan //journal of healthcare and life-science research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 49-51.
14. "Inson huquqlari va xalqaro me'yorlar". – Toshkent: Adolat nashriyoti, 2018.
15. Дадашева А.А. The role of mass media in the development of civil society in new Uzbekistan // Educational Research in Universal Sciences VOLUME 2.ISSUE 4. 2023. P. 203-207.

16. Дадашева А.А. Янги Ўзбекистонда маҳаллий ижро органлари фаолиятида жамоатчилик назорати// Фалсафа ва ҳуқуқ. 2022/2. Б-137-138.
17. Дадашева А.А. Давлат хизматини ислоҳ қилиш шароитида ҳокимлар фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг асосий йўналишлари// Tashkent State Transport University Google Scholar indexed Prospects for Training International Specialists in the Field of Transport DOI: 10.24412/2181-1385-2022-1 Volume 3 TSTU Conference 1 2022 . Б. 117-122.
18. Дадашева А.А. Жамоатчилик фикри-фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг муҳим омили// Ўзбекистон Республикаси Президент ҳузуридаги давлат бошқаруви академияси. Жамият ва бошқаруви. Тошкент. № 2 (92). 2020. Б-125-129.
19. Дадашева А.А. Маҳаллий ижро ҳокимияти фаолияти устидан жамоатчилик назоратини натижадорлигини оширишнинг илмий-назарий ечимлари// Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали. 2-махсус сон. Тошкент. 2020. Б-227-232